

الاستخدامات الهندسية في آلات الرصد الفلكية

"الأسطرلاب أنموذجاً"

أ. د. مصطفى موالدي و أ. جاسم حمود¹

معهد التراث العلمي العربي - جامعة حلب

الملخص

نظراً لوجود العديد من آلات الرصد الفلكية التي قدمت خدمات جليلة للحضارة العربية والإسلامية في مجالات عدة، فكان لا بد من دراسة هذه الآلات وكيفية استخدامها، لذلك قمنا في هذا البحث بدراسة إحدى هذه الآلات وهي: الأسطرلاب ودراسة الاستخدامات الهندسية لها، ومن ثم بينا أهمية تلك الدراسة في المجتمع العربي والإسلامي وما قدمته من فائدة عظيمة في معرفة المساحات والارتفاعات للأماكن التي يصعب الوصول إليها وما إلى ذلك.

Engineering Applications in Astronomical Observation Instruments

"The Astrolabe as a Model"

Prof. Dr. Moustafa Mawaldi and Asst. Prof. Jasem Hamoud

Institute of Arab Scientific Heritage - University of Aleppo

Abstract:

Given the existence of numerous astronomical observation instruments that provided invaluable services to Arab and Islamic civilization across various fields, it became necessary to study these instruments and their methods of use. Therefore, in this research, we examined one of these instruments, namely the astrolabe, and studied its engineering applications. We then highlighted the importance of this study in Arab and Islamic

¹ Email: hamoud.math@gmail.com

society and the immense benefits it offered in determining areas and heights of locations that are difficult to access, among other uses.

أولاً- مقدمة البحث:

تعددت آلات الرصد الفلكية ولكنها تتشابه في الكثير من الاستخدامات، ولذلك استخدمت في العديد من الأمور ومنها في الأمور الدينية مثل: تحديد سمت القبلة، وتحديد أوقات الصلاة، وتحديد بداية الشهور القمرية ونهايتها، واستخدمت كذلك في الأمور الهندسية مثل: تحديد المسافات والمساحات ومعرفة الارتفاعات والأعماق، وهذه الآلات الفلكية قدمت خدمات جليلة للمجتمع العربي والإسلامي، ولذلك كان لا بدّ من تسليط الضوء عليها.

سنتناول في بحثنا هذا؛ دراسة استخدام آلة الرصد الفلكية **الأسطرلاب** في الحضارة العربية والإسلامية، وذلك من خلال الاستخدامات الهندسية لهذه الآلة، وسنبين أهمية هذه الآلة للعرب والمسلمين.

تكمن أهمية استخدام الأسطرلاب في الحضارة العربية والإسلامية من الناحية الهندسية؛ إذ أنه استخدم لتحديد سمت القبلة وحساب عرض الأنهار وسعة البحيرات؛ حيث استخدم كجهاز مساحي، واستخدم في صناعة الأزياج الفلكية، وكان له دوراً مهماً في الملاحة البحرية؛ حيث استخدم كبوصلة لتحديد الجهات، واستخدم أيضاً في معرفة أجزاء فلك البروج، ومعرفة غاية الارتفاع للبروج، والكثير من الأمور الفلكية التي تهتم العرب والمسلمين، ومن أجل ذلك قمنا بدراسة استخدامات الأسطرلاب، وبيان مهامه في الحضارة العربية والإسلامية، وذلك بما وجدناه في كتب العلماء العرب.

ثانياً-الإطار النظري للبحث:

أ- تعريف الأسطرلاب:

-الأسطرلاب: آلة معهودة يتوصل بها إلى معرفة كثير من الأمور النجمية على أسهل طريق، وأقرب مأخذ، مبين في كتبها، كارتفاع الشمس، وسمت القبلة وعرض البلاد وغير ذلك⁽²⁾، وأما في رأي الخوارزمي (توفي بعد 232هـ/847م)⁽³⁾ فإن التسمية اليونانية اصطرلابون ويعني مقياس النجوم (أصطر: مرآة، لابون: النجم)، ومن ذلك قيل لعلم النجوم أصطرانوميا⁽⁴⁾.

وبشكلٍ عام فإنه يمكننا أن نعرّف الأسطرلاب؛ بأنه: هو جهاز استعمله المتقدّمون في تعيين مواقع الأجرام السماوية، ومعرفة الوقت والجهات الأصلية، وتحديد مواقيت الصلوات عند المسلمين، ومعرفة سمت (اتجاه) القبلة.

يحتوي وجه الأسطرلاب على خريطة القبة السماوية، كما يوجد به أداة تشير إلى الجزء المنظور من القبة السماوية في وقت معيّن، وقد رسمت القبة المنظورة على وجه الأسطرلاب المسطح بطريقة حسابية دقيقة، وهي الطريقة ذاتها التي استخدمت في رسم خريطة العالم (الكرة الأرضية) على مساحة مسطحة، وهذه الطريقة تسمح بتحويل الدوائر من أشكال كروية إلى أشكال مسطحة دون تغيير للقيمة الحقيقية للزاوية التي تُرسم بين خطين على الشكل الكروي (خطوط

(1) حاجي خليفة، دون سنة نشر، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، دار إحياء التراث العربي، لبنان، مج1، ص ص 106-107.

(2) بروكلمان، كارل، نشر 1378هـ/1959م، تاريخ الأدب العربي، دار المعارف، مصر، ط5، ج4، ص 163.

(3) الخوارزمي، أبو عبد الله بن أحمد بن يوسف الكاتب، نشر 1349هـ/1930م، مفاتيح العلوم، الطبعة الأولى، طبعه عثمان خليل، مصر، ص135.

(العرض)، وعلى هذا فإن خط الأفق، وخطوط المدارات-مداري السرطان والجدي- وخط الاستواء، والخطوط السماوية تبقى في شكل دوائر، أو في شكل أجزاء من دوائر⁽⁵⁾.

والشكل التالي يبين بنية الأسطرلاب:

الشكل رقم (1) - مكونات الأسطرلاب⁽⁶⁾

ب- أجزاء الأسطرلاب:

من خلال الشكل السابق سوف نذكر التسميات لكل جزء من أجزاء الأسطرلاب، ثم تعريفها وشرحها بشكل مختصر كل على حدة.

(4) مجموعة من المؤلفين، نشر 1419هـ/1999م، "الاسطرلاب"، الموسوعة العربية العالمية، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع، الرياض، ط2، ص765.

5) Timothy (J.M.), 2011, *Astrolabe the Missing Manual*, California, P.17.

1- أم الأسطرلاب:

"وهي عبارة عن قرص محفور بصورة دائرية، توضع فيه الصفائح والشبكة، ويكون عمقها متناسباً مع عدد هذه الصفائح المتعلق بالعروض الجغرافية التي صمم الأسطرلاب لها، وعددها على الأقل أربعة"⁽⁷⁾.

2- الطوق:

ويسمى أيضاً **بالحجرة**: وهي الحلقة المحيطة بجميع الصفائح، وهي مجزأة بثلاثئة وستين جزءاً متساوية على عدد أجزاء الفلك، تبدأ من طرف القطر المحاذي لمركز العلاقة والعروة، وتنتهي إليها⁽⁸⁾.

3 - الصفائح:

وفي كل صفيحة منها ثلاث دوائر تامة متوازية، مركزها مركز الصفيحة؛ تسمى إحداها مدار رأس الحمل، ودائرة الميزان هي الوسطى منها التي يدور عليها أول الحمل غير مفارق لها، وتسمى الأخرى مدار رأس السرطان وهي التي تدور عليها أول السرطان غير مفارق لها. والأخرى تسمى مدار رأس الجدي وهي أكبرهن؛ وهي التي يدور عليها أول برج الجدي غير مفارق لها.

(6) حمود، جاسم، حُقق 1440هـ/2018م، مخطوط رسالة في العمل بالأسطرلاب لأمية بن أبي الصلت، مشروع ماجستير بإشراف الأستاذ الدكتور مصطفى موالدي، معهد التراث العلمي العربي، جامعة حلب، سورية، ص 123.

(7) أبو الصلت، أمية بن عبد العزيز، بدون تاريخ نسخ، مخطوط رسالة العمل بالأسطرلاب، مخطوط المكتبة البريطانية، مخطوطات شرقية، Or5479، بريطانيا، ص 2ب(و).

ويقسم هذه الدوائر الثلاث قطران يتقاطعان على زوايا قائمة، أحدهما يمر بوسط العلاقة والآخر المقاطع يمر بنقطتي وسط المشرق والمغرب، ويسمى أيضاً خط الاستواء.

ونخص ما كان من الخط المار بوسط العلاقة بين الفصل المشترك له ودائرة الأفق التي نذكرها فيما بعد بأنه يسمى خط وسط السماء، ونخص القسم الثاني منه بأنه يسمى خط وتد الأرض⁽⁹⁾.

الشكل (2) - أجزاء الأسطرلاب⁽¹⁰⁾.

(8) المصدر السابق، ص 3ب(ظ).

(9) حمود، مخطوط رسالة في العمل بالأسطرلاب لأمية بن أبي الصلت، جامعة حلب، سورية، ص 125.

4 - القطب:

وهو ثقب في مركز الأسطرلاب يمر فيه محور لتثبيت صفائح الأسطرلاب وشبكته والعضادة، وفيه يكون موقع نجم القطب.

5 - الفلّس:

هو محور يركب في القطب، وتركب عليه صفائح الأسطرلاب وشبكته والعضادة، ويسمح له بالدوران بحرية لتسهيل العمل بالأسطرلاب.

6 - الفرس:

ويشكل القفل لأجزاء الأسطرلاب المتحركة ويركب على الفلّس.

7 - العنكبوت أو الشبكة:

وتركب فوق الصفائح على وجه الأسطرلاب شبكة تدور بحرية حول المحور، وحافتها تلازم الحافة الداخلية للحجرة وتكون مخروطية، وبها نتوءات وتزيينات، وتسمى الشبكة أو العنكبوت والاسم الثاني هو الغالب.

كل واحد من هذه النتوءات يدل على نجم معين، ويدعى مُرّيّ النجم أو الكوكب (قديمًا كانت تسمى النجوم بالكواكب)، وعدد هذه المُرّيّات بحدود العشرين مُرّيّة على الأقل، تشير إلى ألمع نجوم السماء.

ويوجد في القسم العلوي من العنكبوت دائرة تسمى دائرة البروج؛ وهي جزء منه ومقسمة إلى اثني عشر قسماً، وكل منها يمثل برجاً من الأبراج المعروفة، والحافة السفلية لهذه الدائرة على تماس دائرة السرطان تماماً.

وفي أعلى العنكبوت توجد نتوء متميز، يدعى مُرِّي العنكبوت؛ وهو بمثابة مؤشر للعنكبوت أثناء دورانه⁽¹¹⁾.

وتوجد الأرقام على ظهر الأسطرلاب لمعرفة خطوط العرض لبلاد معينة وفق ما يعرف بنظام حساب الجمل وهو نظام العد الذي كان مستخدماً لدى العرب قديماً.

8 - العضادة المحرفة:

وهي تشبه المسطرة وتوضع على ظهر الأسطرلاب، ولها شظيتان تركيبان بشكل عمودي عليها، وفي كل شظية ثقب يستخدم للتسديد على النجوم أو الأماكن المراد قياس ارتفاعها⁽¹²⁾.

الشكل (3) - العضادة⁽¹³⁾.

(10) حمود، مخطوط رسالة في العمل بالأسطرلاب لأمية بن أبي الصلت، جامعة حلب، سورية، ص 128.

(11) المرجع السابق، ص 128.

(12) Ford (D.M.), 2010, *Make your own Model Astrolabe*, P.5.

9 - "البروج الشمالية":

هي التي تدور داخل دائرة مدار رأس الحمل والميزان، وهي: الحمل والثور والجوزاء
والسرطان والاسد والسنبلة.

10 - البروج الجنوبية:

هي التي تدور خارجاً من دائرة مدار رأس الحمل والميزان، وهي: الميزان والعقرب والقوس
والجدي والدلو والحوث.

11 - السماوات:

هي قطع الدوائر المخطوطة على نقطة سمت الرأس، وقد ترسم في بعض الصفائح مقاطعة
للمقنطرات، ويرسم بعضها في الجانب الأسفل الذي فيه أقسام الساعات.

12 - الساعات:

هي الأقسام المتساوية والتي تعددها قطع الدوائر المخطوطة في الجانب الأسفل من
الصفحة التي تلي المقنطرات وهي /12/ ساعة على كل واحدة منها كتابة تدل عليها ويعلم بها أية
ساعة هي "(14).

الشكل (4) - أسطرلاب موضح فيه مواضع الساعات⁽¹⁵⁾.

ج- مهام الأسطرلاب:

للأسطرلاب مهام عديدة منها:

1. معرفة القبلة.
2. تحديد مواقيت الصلاة.
3. تحديد مواقيت الكسوف والخسوف.
4. مواعيد فصول السنة.
5. صناعة الأزياج الفلكية.

¹⁵) Timothy (J.M.), 2011, *Astrolabe the Missing Manual*, California, P.37.

6. تحديد المسافات والمساحات.
7. معرفة المناسبات والاعياد في تحديد بداية الشهور ونهايتها (14).
8. تحديد المساحات والساعات.
9. تحديد غاية الارتفاع وتحديد مواقع النجوم والكواكب ومعرفة أجزاء البروج.
10. تحويل الساعات وتصريفها من الساعات المعوجة إلى المستوية وبالعكس.

د - استخدامات الاسطرلاب الهندسية:

للاسطرلاب استخدامات هندسية عديدة منها:

1- تحديد ارتفاع الكواكب:

ولمعرفة ذلك نتبع الخطوات الآتية:

- أ- نعلق الأسطرلاب باليد اليمنى ويجب أن يكون محاذ لحرف الكوكب الذي نريد أخذ ارتفاعه.
- ب- نضع إحدى العينين على ثقب الشطبة، ونغمض العين الأخرى.
- ت- نحدد شعاع الكوكب؛ وذلك من خلال ثقب الشطبة.
- ث- نحرك العضادة باليد الأخرى إلى فوق وإلى أسفل، حت ينفذ بصرك من الثقب الذي وضعته عليه، إلى الثقب الذي في الشطبة العليا إلى الكوكب أو الشيء الذي نريد حساب ارتفاعه.
- ج- نقوم بعد أجزاء الارتفاع، وبذلك نكون حصلنا على الارتفاع المطلوب لذلك الكوكب أو ذلك الشيء المراد حساب ارتفاعه (17).

(16) الغازي، احمد باشا مختار، 1306هـ/ 1889م، رياض المختار في مرآة الأشكال، ترجمة حمزة شفيق بك منصور، الجامعة الكبرى الأميرية ببولاق، مصر، ط1، ص 204.

(16) أبو الصلت، مخطوط رسالة في العمل بالأسطرلاب، ص 5 ب (و).

ومن خلال البحث وكوجهة نظر نريد القول أن المقصود بتحديد الارتفاع هو للكواكب الثابتة وليس للكواكب المتحركة؛ حيث أن العرب القدماء قد ميزوا بين الكواكب الثابتة والكواكب المتحركة.

2- حساب مساحة (سعة) نهر أو بحيرة:

السعة هي المسافة التي يشغلها أي شيء، والمؤلف يتحدث عن معرفة سعة الأنهار والأودية وغيرها، ويعتبر ذلك من أهم استخدامات الأسطرلاب، وذلك لما يحتاج إليه الناس في حياتهم بشكل عام وخاصة فيما يتعلق بالزراعة والري، ولمعرفة ذلك نتبع الخطوات الآتية:

◀ نحدد الأماكن المتساوية الارتفاع انطلاقاً من المكان الذي يبدأ فيه الراصد بالقياس.

إذا كنا نريد حساب سعة النهر:

- ❖ نقف على حرف النهر وننظر من ثقب الشطبتين ونحرك العضادة إلى الأعلى والأسفل حتى ينفذ بصرنا نحو الموضع الذي نريد حساب سعته.
- ❖ نحرك العضادة على حالها ونعود إلى المكان الذي يمكننا قياسه من بسيط الأرض.
- ❖ نضع بصرنا من ثقب الشطبة التي تلي الشطبة السابقة، إلى الشطبة الأخرى، حتى تنفذ من الثقبين ويقع على جزء من بسيط الأرض.
- ❖ نحسب المسافة ما بين قدمنا وبين المكان الذي وقع عليه بصرنا من ثقب الشطبة على بسيط الأرض.
- ❖ المسافة السابقة تمثل سعة النهر.

وبنفس الخطوات التي قمنا بها سابقاً يمكن حساب طول وادي أو طول بركة أو أي شيء نريد، وقد وضع المؤلف ذلك بشكل جيد⁽¹⁸⁾.

3- حساب ارتفاع الجبال والأماكن المرتفعة:

هناك العديد من الأشكال المتنوعة الموجودة على سطح الأرض، حيث تختلف هذه الأشكال من حيث شكلها وارتفاعها، لهذا يطلق مصطلح التضاريس للإشارة إلى هذه الأشكال المتباينة، فنُعرف التضاريس على أنها الأشكال البارزة التي تتشكل على سطح الأرض بفعل عوامل داخلية وخارجية. وهي تتكون من ثلاثة أنواع رئيسية هي: الجبال والهضاب والسهول، وتختلف هذه الأنواع في خصائصها والارتفاع عن سطح البحر وعن سطح الأرض.

ولمعرفة الارتفاع لتلك الأشياء التي يصعب الوصول إليها نتبع الخطوات الآتية:

- ❖ يجب أن يختار مكان مميز من بسيط الأرض يحيط بالشيء الذي نريد حساب ارتفاعه.
- ❖ نحسب ارتفاع الكواكب الثابتة الموضوعة على صفيحة الأسطرلاب.
- ❖ ثم ندير ظهرنا بخلاف جهة الشيء الذي نريد حساب الارتفاع له ونترك العضادة على حالها.
- ❖ نضع بصرنا على ثقب الشطبة العليا وننظر حيث ينفذ بصرنا نحو الشطبة السفلى، ويقع على بسيط الأرض.
- ❖ نضع علامة على الموضع الذي وقع عليه بصرك.

(17) أبو الصلت، مخطوط رسالة في العمل بالأسطرلاب، ص 28 ب (و).

- ❖ نأخذ ارتفاعه ونحدد سمته، ونعيد ظهرنا إلى الموضوع السابق، وننظر من الثقب الأعلى حتى ينفذ بصرك من الثقبين إلى بسيط الأرض.
- ❖ ونعلم على ذلك الجزء الذي يقع عليه علامة ثانية.
- ❖ نحسب المسافة بين موقعي قدميك في القياسين، ونأخذ الفرق بين العلامتين.
- ❖ نضرب العلامتين ونقسم على المسافة السابقة، فما خرج فهو ارتفاع عمود الشيء الذي قسته⁽¹⁹⁾.

4- كيفية معرفة قدر اعماق الأشياء المنخفضة:

قال أبو الصلت في كتابه: "إذا أردت معرفة ذلك: فاستخرج أولاً سعة ذلك الشيء الذي تريد معرفة عمقه، ثم قف على حرفه وعلق الأسطرلاب بيدك، وانظر من ثقب العضادة حتى ينفذ بصرك منها ويقع على نهاية عمقه، وانظر على كم وقعت العضادة في الربع الذي يليك من أجزاء الارتفاع، وكم عدد أصابع الظل المبسوط لذلك الارتفاع، فما كان فأحفظه ثم اضرب عدد أذرع سعة ذلك الشيء المقيس في اثني عشر وأقسم ما اجتمع على ما حفظته، فما خرج فانقص منه ما بين بصرك إلى الأرض، فما بقي فهو قدر عمق ذلك الشيء، وإن شئت فاضرب جيب الارتفاع المستوي في عرض الشيء، واقسم ما اجتمع على جيب تمام الارتفاع، فما خرج فانقص منه ما بين بصرك والأرض، فما بقي فهو عمق ذلك الشيء"⁽²⁰⁾.

لمعرفة قدر عمق الأشياء المنخفضة وذلك باستخدام الأسطرلاب، فأنا نتبع ما يلي، بحسب ما أورد أبو الصلت في كتابه:

(18) أبو الصلت، مخطوط رسالة في العمل بالأسطرلاب، ص 28 ب (ظ).

(19) أبو الصلت، مخطوط رسالة العمل بالأسطرلاب، المصدر السابق، ص 26 ب (ظ).

أ- يجب عليك في البداية أن تستخرج سعة الشيء الذي تريد معرفة عمقه.

ب- تقف على حرفه وتُعلق الأسطرلاب بيدك وتنتظر من ثقب العضادة حتى ينفذ بصرك منها ويقع على نهاية عمقه.

ت- ثم انظر على كم وقعت العضادة في الربع الذي يليك من أجزاء الارتفاع، وكم عدد اصابع الظل المبسوط لذلك الارتفاع، فما كان فاحفظه، ثم اضرب عدد أذرع سعة الشيء التي تريد معرفة عمقه ب/12.

ث- ثم قسم ما اجتمع على ما حفظته.

ج- (فما خرج فانقص منه ما بين بصرك إلى الأرض، فما بقي فهو قدر عمق ذلك الشيء)⁽²¹⁾.

❖ ولنوضح المسألة بطريقة أوضح:

أ- في البداية يجب علينا أن نعرف سعة الشيء المراد حساب عمقه، وسعته هنا أي مساحة قاعدته، والمراد هنا سعة القاعدة السفلية التي سوف نقوم بحسابها.

ب- تقف على حرف الشيء المراد حساب عمقه، وتعلق الأسطرلاب بيدك وتجعل جهته نحوك؛ بحيث يكون ربع الارتفاع نحو جهتك يساوي ربع الظل نحو البئر.

ت- ننظر من ثقب العضادة، حتى ينفذ بصرنا نحو عمق القعر أو عمق البئر.

ث- نحدد مقدار الظل من موضع مري العضادة، وهو كما أشرنا ربع الارتفاع نحو جهتك يساوي ربع الظل نحو البئر.

(20) أبو الصلت، مخطوط رسالة العمل بالأسطرلاب، المصدر السابق، ص26ب(ظ).

ج- نحدد على كم وقع موضع مري العضادة من عدد أصابع الظل المبسوط⁽²²⁾ المحدد لذلك الارتفاع.

ح- نقوم بحساب القياس بين موضع مري العضادة وبين موضع مري العضادة من أصابع الظل المبسوط.

خ- وبعد حساب القياس نضرب القياس الذي حصلنا عليه في أصابع الظل؛ التي تكون بين بصرك والأرض، وهو يمثل قياس عمق البئر.

د- وإذا ضربت ما بين بصرك وبين الأرض في / 12 / حددت عرض البئر؛ أي قطره.

الشكل (5) - صورة تبين موضع الأسطرلاب بيد الراصد عند القيام بحساب عمق البئر⁽²³⁾

(21) الظل المبسوط: هو الظل الممتد على بسيط الأفق من الشخص القائم، عليه زوايا قائمة؛ أي يشكل مثلث قائم مع الشخص القائم. أبو الصلت، مخطوط رسالة العمل بالأسطرلاب، المصدر السابق، ص 21ب(ظ).

(22) قمنا برسم الصورة بمساعدة برامج الحاسوب؛ على نموذج شكل في كتاب البيروني التهيم لأوائل صناعة التجيم، ص100و.

5- كيفية معرفة عروض الكواكب الثابتة وهو بعدها من منطقة فلك البروج

يتحدث أبو الصلت في كتابه رسالة في العمل بالأسطرلاب عن كيفية معرفة عروض الكواكب الثابتة؛ والذي هو بعدها عن منطقة فلك البروج وذلك باستخدام الأسطرلاب، فيقول: " إذا أردت معرفة ذلك: فاعرف الدائرة السمّية التي يقع عليها قطب ذلك البروج، ومحددة الكوكب على ما تقدم، واعرف ارتفاع محددة الكوكب في ذلك الموضع، وارتفاع جزئيه من منطقة فلك البروج، خذ ما بين الارتفاعين إن كان بينهما فضل فما كان فهو عرض ذلك الكوكب، فإن كان الكوكب داخل منطقة فلك البروج فهو شمالي، وعرضه في الشمال، وإن كان خارجاً عنها فهو جنوبي وعرضه في الجنوب" (24).

ولمعرفة عروض الكواكب الثابتة فإنه يتم ذلك من خلال تطبيق عدد من الخطوات نوردها بالتالي، ولكن قبل ذلك نعرّف الدائرة السمّية أو ما تعرف بدائرة الارتفاع، ودائرة فلك البروج.

-دائرة الارتفاع: هي الدائرة التي تمر بقطبي الأفق وقوس الارتفاع قطعة من تلك الدائرة (25)، والجزء الواقع بينها وبين أول السموت من الأفق، وتسمى بالدائرة السمّية (26).

(23) أبو الصلت، مخطوط رسالة العمل بالأسطرلاب، المصدر السابق، ص 28ب(ظ).

(24) الخوارزمي، أبو عبد الله بن أحمد بن يوسف الكاتب، نشر 1349هـ/1930م، مفاتيح العلوم، طبعه عثمان خليل، مصر، ص115.

(25) تهانوي، محمد علي، 1996م، موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، مكتبة لبنان ناشرون، لبنان، ج1، ص247.

-دائرة فلك البروج: هي الدائرة العظمى التي هي منطقة الحركة الثابتة، وتسمى أيضاً فلك البروج، والشمس في حركتها تلزم هذه الدائرة، وهذه المنطقة مائلة عن معدل النهار⁽²⁷⁾.

وتعرف أيضاً بأنها نطاق فلك البروج، حيث ينقسم أثني عشر قسماً متساوياً بحسب انقسام فلك البروج تسمى بروجاً وتنسب إلى الصور التي عند النطاق وهي: الحمل، الثور، الجوزاء، السرطان، الأسد، السنبله، الميزان، العقرب، القوس، الجدي، الدلو، الحوت، كل برج منها ينقسم ثلاثين جزءاً متساوية تسمى درجاً، والدرجة ستون دقيقة، والدقيقة ستون ثانية، والثانية ستون ثالثه، وكذلك ما يتبع ذلك إلى الروابع والخوامس وصاعداً إلى ما لانهاية له⁽²⁸⁾.

(26) البيروني، محمد بن أحمد، كتب 823هـ / 1420م، كتاب التفهيم لأوائل صناعة التنجيم، المكتبة البريطانية، Or8349، مخطوطات شرقية، ص 28و، 64.

(27) القبيصي، عبد العزيز، مخطوط المدخل إلى صناعة أحكام النجوم، نسخة مصورة معهد التراث العلمي برقم 913، سورية-حلب، ص 3و.

الشكل (6) دائرة فلك البروج (المسار الظاهري للشمس)، المقسمة إلى اثني عشر برجاً المعروفة اليوم (29).

ونتبع الخطوات الآتية لمعرفة عروض الكوكب الثابتة:

أ- يجب أن نعرف الدائرة السميتية التي يقع عليها قطب فلك البروج، ومحددة الكوكب،

وذلك كما هو مبين بالشكل الآتي:

الشكل (7) صورة تبين الدائرة السميتية التي يقع عليها قطب فلك البروج، ومحددة الكوكب (30)

28) Celletti (A.), Perozzi (E.), *Celestial Mechanics*, Library of Congress, OP. Cit., P.77.

29) قمنا برسم الصورة بمساعدة برامج الحاسوب، بحسب كلام أبو الصلت، حيث اعتبرت الارتفاع الأول هو ذاته العرض الأول، واعتبرت الارتفاع الثاني هو ذاته العرض الثاني.

ب- ثم اعرف ارتفاع محددة الكوكب في ذلك الموضع-الذي سمّيناه العرض الأول-كما هو مبين في الشكل السابق، وارتفاع جزئيه من منطقة فلك البروج.

ت-خذ ما بين الارتفاعين (العرضين الأول والثاني)، ونميز ما يلي:

❖ إذا كان بين الارتفاعين (العرضين) زيادة عن محددة الكوكب فهي تمثل عرض ذلك الكوكب؛ أي يكون عرض الكوكب وميله بجهة واحدة.

❖ إذا كان بين الارتفاعين (العرضين) نقصان عن محددة الكوكب، ننقص العرض الأقل من الأكثر، فالنتاج هو عرض ذلك الكوكب؛ أي يكون عرض الكوكب وميله بجهتين مختلفتين.

ث-ولتحديد جهة الكوكب نميز:

❖ إذا كان الكوكب داخل منطقة فلك البروج فهو شمالي، وعرضه في الشمال.

❖ وإن كان خارجاً عنها فهو جنوبي وعرضه في الجنوب⁽³¹⁾.

الاستنتاجات:

من خلال البحث وصلنا إلى عدة استنتاجات نوردتها كالتالي:

1- استخدم الأسطرلاب كجهاز مساحي؛ حيث استخدم في حساب المساحات والساعات.

2- استخدم الأسطرلاب في معرفة الارتفاعات والاعماق، ولذلك له أهمية كبيرة وخصوصاً في

الأماكن التي يصعب الوصول إليها.

3- الأسطرلاب من أهم الآلات الفلكية التي كان لها استخدامات هندسية هامة جداً في المجتمع العربي والإسلامي.

4- استخدم الأسطرلاب في معرفة ارتفاعات الكواكب وهو من الأمور الهامة في ميدان علم الفلك.

المصادر والمراجع العربية والأجنبية

1- أبو الصلت، أمية بن عبد العزيز، مخطوط رسالة العمل بالأسطرلاب، مخطوطة المكتبة البريطانية، مخطوطات شرقية، Or5479، بريطانيا.

2- بروكلمان، كارل، نشر 1378هـ/1959م، تاريخ الأدب العربي، دار المعارف، القاهرة، ط5، ج4.

3- البيروني، محمد بن أحمد، نسخ 823هـ/1420م، كتاب التفهيم لأوائل صناعة التنجيم، المكتبة البريطانية، Or8349، مخطوطات شرقية.

4- تهانوي، محمد علي، 1996م، موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، مكتبة لبنان ناشرون، لبنان، ج1.

5- حاجي خليفة، دون سنة نشر، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، دار إحياء التراث العربي، لبنان، مج1.

6- حمود، جاسم، حُقق 1440هـ/2018م، مخطوط رسالة في العمل بالأسطرلاب لأمية بن أبي الصلت، مشروع ماجستير بإشراف الأستاذ الدكتور مصطفى موالدي، معهد التراث العلمي العربي، جامعة حلب، سورية.

- 7- الخوارزمي، أبو عبد الله بن أحمد بن يوسف الكاتب، نشر 1349هـ/1930م، *مفاتيح العلوم*، الطبعة الأولى، طبعه عثمان خليل، مصر.
- 8- الغازي، احمد باشا مختار، 1306هـ/ 1889م، *رياض المختار في مرآة الأشكال*، ترجمة حمزة شفيق بك منصور، الجامعة الكبرى الأميرية ببولاق، مصر، ط1.
- 9- القبصي، عبد العزيز، *مخطوط المدخل إلى صناعة أحكام النجوم*، نسخة مصورة معهد التراث العلمي برقم 913، حلب- سورية، ص3و.
- 10- *مجموعة من المؤلفين*، نشر 1419هـ/1999م، *الموسوعة العربية العالمية*، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع، الرياض، ط2.

11- Celletti (A.), Perozzi (E.), *Celestial Mechanics*, Library of Congress, OP. Cit.

12- Ford (D.M), 2010, *Make your own Model Astrolabe*.

13- Timothy (J.M.), 2011, *Astrolabe the Missing Manual*, California.